

wordt in het andere land, aldaar onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld wordt van belasting voor een verblijf van in totaal ten hoogste 183 dagen per jaar.

Naar aanleiding hiervan wordt opgemerkt, dat een ruimere bewegingsvrijheid, ook wat de fiscale consequenties betreft, voor experts en handels-vertegenwoordigers, bevorderlijk zal kunnen zijn voor de uitvoering der doelstellingen van het European Recovery Program; op grond hiervan wordt de wenselijkheid uitgesproken, dat alle staten soortgelijke bepalingen zullen opnemen hetzij in hun wetgeving, hetzij in hun onderlinge verdragen. Mocht een zakelijke bezoeker belastingplichtig worden in den vreemde als gevolg van een noodgedwongen langer verblijf dan de vrijgestelde periode, dan behoort hem automatisch in zijn eigen land vrijstelling te worden verleend.

(Een „credit against his home tax” wordt, wegens de complicaties bij de berekening daarvan, niet voldoende geacht).

Slot-beschouwing.

Aan het slot van zijn beschouwing geeft Carroll enige „General Recommendations”, waarbij hij begint met te constateren dat de tekst der belasting-verdragen in vele gevallen geen volstrekte zekerheid geeft betreffende de daadwerkelijke toepassing; niettemin concludeert hij dat de uitwerking gunstig blijkt te zijn, gezien het feit dat steeds meer verdragen worden gesloten, zodat het aantal reeds meer dan negentig bedraagt.

Vervolgens spreekt hij de wenselijkheid uit dat de zestien Europese staten die aan het E.R.P. deelnemen, er toe over zullen gaan aan bepaalde bepalingen een ruimere strekking te geven, teneinde een grotere aantrekkelijkheid te creëren zowel voor de toevloed van kapitaal als voor de internationale handel.

Voorts zou het aanbeveling verdienen als de bilaterale overeenkomsten tussen de Verenigde Staten en de begunstigden van de economische hulpverlening, zouden worden uitgebreid door verdragen ter voorkoming van dubbele belasting, teneinde op deze wijze ook de Amerikaanse particuliere ondernemingen aan te moedigen, behulpzaam te zijn bij de beoogde reconstructie van de Europese industrie en handel.

FRANKRIJKS PLANNEN (II)

door F. Kupers

Schetsten wij in een vorig artikel onder meer achtergrond en opzet van het plan Monnet, in dit nummer willen wij iets nader ingaan op de materiële inhoud ervan om daarbij tevens aandacht te schenken aan de werkelijk bereikte resultaten en aan de oorzaken van een afwijking tussen plan en werkelijkheid. Wij zullen dit doen aan de hand van het „Rapport sur les résultats obtenus dans la réalisation du plan de modernisation et d'équipement au cours du premier semestre 1947” en het „Deuxième Rapport Semestriel sur la réalisation du plan de modernisation et d'équipement, Résultats au 31 Décembre 1947”.

In algemene termen luidt het doel van het plan:

1. Snelle verhoging van de levensstandaard met bijzondere aandacht voor de voeding.
2. Uitrusten (en moderniseren) van de zes sleutelindustrieën.
3. Modernisering van de landbouw.
4. Het dirigeren van zoveel mogelijk productiekrachten naar de wederopbouw.
5. Vernieuwing en ontwikkeling van de exportindustrieën, teneinde in 1950 het evenwicht op de betalingsbalans te verzekeren.

Men denkt hierbij in staat te zijn de volgende stadia achtereenvolgens te bereiken:

eind 1946 het niveau van 1938 (index 100);
 midden 1948 het peil van 1929 (index \pm 125);
 in 1950 een overtreffen van dit peil met 25 % (index \pm 155).

Om een en ander te verwezenlijken is het volgende programma voor de zes sleutelindustrieën opgesteld:

Bedrijfstak	Eenheid	1929	1938	1947	1948	1949	1950
Steenkolen	10 ⁶ ton	55	47,6	55,5	59	62	65
Electriciteit	10 ⁹ kWh	14,4	18,6	26	30	33	37
Staal	10 ⁶ ton	9,7	6,2	7	9	10	11
Cement	"	5,3	3,6	6	8	11,5	13,5
tractoren	10 ³ stuks	—	1,7	12,3	—	—	—
Transport							
langs spoorweg ...	10 ⁶ ton vervoerd	224	133	160	190	220	240
langs waterwegen	"	50,2	45	28	40	54	58

De doelen die men in 1947 en 1950 in enige andere belangrijke industrieën — de textielnijverheid en de automobiellndustrie — hoopt te bereiken blijken uit de volgende tabel:

Bedrijfstak	Eenheid	1929	1938	1947	1950
Automobiellndustrie					
Personenauto's	10 ³ stuks	211	199	120	475
Bedrijfsauto's	"	42	25	77,7	
Textielindustrie					
katoenen garens	10 ³ ton	246	220	220	280
linnen garens	"	—	25	28	42
wollen garens	"	117	100	120	140
zijden en rayon weefsel	"	—	25	36	46
rayonvezel	"	—	—	25	72
rayongaren	"	—	34	43	76

Beschouwen wij thans enige van de belangrijkste bedrijfstakken.

De sleutelstelling in de Franse volkshuishouding wordt ingenomen door de steenkool. Het is de onvoldoende productiviteit in deze sector die zijn bijzonder schadelijke werking door de gehele economie doet voelen.

Reeds voor de oorlog verkeerden de Franse mijnen in een ongunstige staat. Uitrusting en werkwijze waren verouderd, waarbij nog komt dat de kolenlagen zich in het algemeen door onregelmatige afzetting slecht voor mechanische bewerking lenen. Naderhand is de situatie uiteraard nog verergerd door uitgesteld onderhoud en directe oorlogsschade. De behoefte anderzijds is zeer groot, de eigen productie dekte voor de oorlog slechts voor 2/3 het eigen gebruik.

De commissie tot modernisering van de mijnen doet een groot aantal gedetailleerde aanbevelingen om tot verbetering te geraken, als daar zijn: mechanisatie, concentratie op schachten met grote opbrengst en het bouwen van ongeveer 30.000 mijnwerkerswoningen voor 1950. Door al deze maatregelen verwacht men in 1955 een arbeidsproductiviteit te bereiken die 28 % ligt boven die van 1938. De grootste zorg baart de voorziening met arbeidskrachten, immigratie van 50.000 ondergronders wordt noodzakelijk geacht. Men spreekt evenwel de vrees uit dat de tegenzin tegen het mijnwerkersberoep weleens van blijvende aard zou kunnen zijn. Vandaar de aandacht die het plan schenkt aan een gedeeltelijke vervanging van steenkool door aardolie. De winning van deze laatste energiebron toch vergt lang niet zo'n moeizame inspanning van de menselijke arbeidskracht als voor het delven van kolen vereist is. Dit betekent dus dat voor de toekomst op een relatief hogere kostprijs van steenkolen gerekend moet worden. Stookolie bezit bovendien de voor Frankrijk bijzonder aantrekkelijke eigenschap dat zijn aanwending een belangrijke besparing aan arbeid mogelijk maakt. Een gedeeltelijke omschakeling is dus wenselijk en dient gestimuleerd te worden. Hiertoe wordt een doelmatige prijszettingpolitiek aanbevolen die onder meer zal moeten bewerkstelligen dat vervanging vooral plaats vindt in die toepassingen waarin tot dusver steenkoolsoorten werden gebruikt die in Frankrijk juist bijzonder schaars zijn zoals vetkolen. Het is in dit verband zeer belangrijk dat kolen geschikt om tot cokes te maken gereserveerd blijven voor de ijzerindustrie. Tot de bedrijven die in deze politiek een belangrijke rol kunnen spelen behoren de spoorwegen met hun maandelijks verbruik van 800.000 ton hoofdzakelijk vette kolen, de elektrische centrales en de staalproductie.

Het grote belang dat men aan de aardolie hecht komt tot uiting in het opnemen van de Franse raffinaderijen onder de sleutelindustrieën, die hoogste prioriteit genieten. In dit kader beoogt men een opvoering van de raffinagecapaciteit, een modernisering van het transport onder andere door het aanleggen van pijpleidingen en een bevordering van de prospectie in Frankrijk zelf en in zijn overzeese gebiedsdelen.

De in werkelijkheid bij de kolenmijnen gehaalde productie van 47,3 miljoen ton is vrij ver achtergebleven bij het gestelde doel van 55,5 miljoen ton. Daarnaast bleek ook de invoer van 16,5 miljoen ton lager dan de verwachte 18,5 miljoen ton. De oorzaak van de lage productie is voornamelijk toe te schrijven aan de onvoldoende prestatie per arbeider.

De gevolgen van deze onvoldoende productie doen hun invloed gelden in een groot aantal andere sectoren. Zo heeft de voor de schepping van een vernieuwd productie-apparaat zo uiterst belangrijke ijzer- en staalindustrie zijn doeleinden niet kunnen verwezenlijken door gebrek aan voldoende brandstof. Dat de capaciteit van deze industrie voor slechts $\frac{2}{3}$ werd benut moet overigens mede worden toegeschreven aan de wereldschaarste aan cokes. Deze schaarste doet zich voor de Franse ijzerindustrie des te scherper gevoelen daar reeds voor de oorlog de binnenlandse productie lang niet in de behoefte kon voorzien. De omstandigheid dat men voor 60% van zijn cokes op het buitenland was aangewezen is voor de Commission de la Sidérurgie aanleiding maatregelen te beramen die Frankrijk in staat zullen stellen om binnen enkele jaren vrijwel geheel in de eigen behoefte te voorzien. Zoals op zovele terreinen zo ook hier een streven onder de indruk van de huidige noodtoestand om de internationale arbeidsverdeling steeds verder terug te dringen. Dit pogen

verdraagt zich slecht met de eveneens bestaande voorkeur voor economische unies.

De commissie acht voorlopig het productievermogen voldoende en streeft niet zozeer naar uitbreiding als wel naar modernisering. Daartoe stelt men voor om tot een concentratie in de bedrijfstak te komen met als ideaal een optimale grootte per vestiging, gelegen bij een capaciteit van 1 miljoen ton per jaar. Daar de huidige capaciteit op 12 miljoen ton geschat wordt komt men tot een optimaal aantal vestigingen van 12. Houdt men daarnaast nog rekening met het bestaan van een gespecialiseerde productie dan wordt dit aantal 24. In werkelijkheid evenwel zijn er 177. De verspillingen hiervan het gevolg spreken zich onder meer uit in de factor arbeid. Dit is van belang daar ook de ijzer- en staalproductie met een aanzienlijk tekort aan werkkrachten zal hebben te kampen als eenmaal de brandstoftoewijzingen een zeker peil (\pm 650.000 ton per maand) zullen hebben overschreden. Van welke orde van grootte de gevolgen voor de arbeid zijn van de spreiding van de productie over zoveel bedrijven blijkt uit het feit dat een optimale concentratie een besparing aan werkkrachten van ten minste 60 % mogelijk zou maken. Daarnaast wordt door de huidige toestand de invoering van nieuwe werkwijzen zeer belemmerd. Het continu walsen bijvoorbeeld zoals dit thans in de Verenigde Staten geschiedt en waardoor een belangrijke kostprijsverlaging mogelijk is dient te geschieden met installaties met een capaciteit van 600 à 800.000 ton per jaar.

Concentratie is dus noodzakelijk wil Frankrijk straks op de wereldmarkt kunnen concurreren. Hoe dit echter te bereiken? Het spreekt wel vanzelf dat een commissie die in zo sterke mate de representant is van het betrokken bedrijfsleven niet met het advies kon komen om een aantal ondernemingen zonder meer op te heffen. In plaats daarvan wordt slechts aanbevolen dat meerdere fabrieken onderling overeenkomsten tot rationalisatie zouden kunnen sluiten, zonder dat dit nader wordt uitgewerkt. Daar echter terzelfdertijd voorgesteld wordt enige continu walswerken uit de Verenigde Staten te laten komen zo zal de verdwijning van een aantal inefficiënte bedrijven dan wel niet lang meer op zich laten wachten.

De werkelijk gehaalde productie intussen blijkt vrij ver achter te blijven bij de in het plan voorziene. De staalproductie bedroeg in 1947 5,8 miljoen ton, dat is dus ongeveer 83% van de 7 miljoen ton die er volgens plan had moeten komen.

De teleurstellende resultaten die men bij de steenkoolvoorziening en de ijzer- en staalproductie boekte noopten het planbureau begin 1947 een zogenaamde variante réduite op te stellen, een alternatief dus, waarbij men uitging van een steenkoolproductie van 52 miljoen ton, inplaats van de 55 miljoen ton, oorspronkelijk voorzien, en van een staalproductie van 6,2 miljoen ton inplaats van 7 miljoen ton. Gezien de strategische positie van genoemde producten leidde dit natuurlijk tot een verlaging van een aantal van de in het plan genoemde doelen. Dit lager alternatief is verder voor het plan aangehouden en het is ook hiertegenover dat de werkelijk behaalde resultaten worden gesteld. Slechts voor de steenkoolproductie zelf heeft men het oorspronkelijk cijfer behouden om duidelijk in het licht te stellen dat afwijkingen van dit taakcijfer de ernstigste consequenties kunnen hebben. De nu volgende tabel geeft voor een aantal bedrijfstakken de werkelijk behaalde resultaten in vergelijking met de in het plan voorziene.

Bedrijfstak	Eenheid	1947		
		Variante réduite	Werkelijk behaald resultaat	in %
Sleutelindustrieën				
steenkolen	10 ⁶ ton	55,5	47,3	85
electriciteit	10 ⁹ kWh	25,5	25,8	101
aardolie, in Frankrijk geraffineerd	10 ⁶ ton geraff. product	4,3	4,6	107
staal	10 ⁶ ton	6,2	5,8	94
cement	ton	5	3,8	76
tractoren	10 ³ stuks	12,3	4,2	34
transport				
langs spoorweg	10 ⁶ ton vervoerd	150	140,5	93,5
langs waterwegen	"	28	28,7	102,5
Enige andere bedrijfstakken				
Automobiellindustrie				
personenauto's	10 ³ stuks	95	66,3	70
bedrijfsauto's	"	62	70,9	114
Textielindustrie				
katoenen garens	10 ³ ton	220	203,8	92,5
linnen garens	"	28	17,9	64
wollen garens	"	120	116,2	97
zijden en rayonweefsels	"	36	16,8	47
rayonvezel	"	25	21,7	87
rayongaren	"	43	37,2	86,5

Naar men ziet is van de sleutelindustrieën vooral de productie van landbouwwerktuigen (tractoren) ver beneden de verwachtingen gebleven, door onvoldoende materiaaltoewijzingen en bovenal door het feit dat deze industrie praktisch geheel nieuw moest worden opgebouwd daar er voor de oorlog nauwelijks een tractorindustrie in Frankrijk bestond. Hierbij deden zich vele onverwachte moeilijkheden voor.

Over het algemeen is de machine-industrie, zo belangrijk voor de opbouw van een modern productie-apparaat, van oudsher een zwakke stee in de Franse economie geweest. Inefficiënte productiemethoden leidden tot relatief hoge kostprijzen, terwijl de kwaliteit der voortgebrachte producten een vergelijking met buitenlandse voortbrengselen veelal niet kon doorstaan. Deze onbevredigende toestand was mede een gevolg van het bestaan van een groot aantal zeer kleine constructiebedrijfjes die met hun talrijke afwijkende modellen normalisatie dringend nodig maakten. Het Franse bedrijfsleven placht dan ook in sterke mate zijn behoefte aan werktuigen op buitenlandse markten te dekken. Zo was in het tijdvak 1929 tot 1938 van het totaal der investeringen van de Franse ondernemingen 34 % van import afkomstig.

In deze situatie moest na de oorlog verandering komen wilde het groot-scheepse plan tot modernisering van het productie-apparaat kans van slagen hebben daar immers de mogelijkheid op het buitenland te steunen aanzienlijk beperkt was door de overal voorkomende leveringsmoeilijkheden en door de deviezenschaarste van Frankrijk zelf. Gezien het grote belang dus van deze bedrijfstak in het kader van het plan Monnet is het teleurstellend dat het volledige rapport van de betrokken commissie niet is gepubliceerd als gevolg van onenigheid onder de leden der commissie. De enkele voorlopige conclusies die bekend gemaakt zijn houden onder andere het voorstel in tot het oprichten van nieuwe private ondernemingen

zonder dat nog verder aangegeven wordt hoe dit te bereiken. Daarnaast wordt een aanbeveling tot specialisatie gedaan, waarmee in dit verband een normalisatie bedoeld wordt, naar men uit de tekst mag opmaken. Het op ruime schaal verlenen van credieten tegen een zeer lage rentestand wordt eveneens noodzakelijk geacht. Belangrijk is ook dat de commissie ten aanzien van de afschrijvingen met nadruk onderstreept dat deze, in tegenstelling tot het nog algemeen geldend gebruik tegen vervangingswaarde dienen te geschieden. Typerend is evenwel de beperking die ligt opgesloten in de vermelding van dit voorstel onder dezulke, essentieel „dans les circonstances actuelles”.

Ontleenden de hiervoor geschetste bedrijfstakken hun belang vooral aan hun betekenis voor de uitbreiding van het Franse productie-apparaat, de textielindustrie tenslotte is in het bijzonder van gewicht voor de export. Voor de oorlog nam de textiel te dien aanzien de eerste plaats in met ongeveer 1/5 van de totale uitvoer. De toestanden in deze bedrijfstak waren evenwel ongunstig en de moeilijkheden van buitenlandse concurrenten ondervonden waren aanzienlijk. De oorzaken hiervan moeten gezocht worden in de structuur van de industrie en in de staat van zijn productiemiddelen. De textielnijverheid is in hoge mate verspreid over een groot aantal kleine bedrijven. Deze structuur valt terug te voeren op zijn eerste ontstaan toen ligging aan rivieren de nodige beweegkracht alsmede een ruime toevoer van goed water verzekerde. Het individualistisch karakter, van deze verspreiding het gevolg, is tot op heden bewaard gebleven. Dit individualisme is van voordeel gebleken voorzover het de schepping mogelijk maakte van sterk persoonlijke creaties van hoge waarde, daartegenover evenwel heeft het zeer belemmerend gewerkt bij de ontwikkeling van een massaproductie zoals die bijvoorbeeld Duitsland, de Verenigde Staten en Japan te zien hebben gegeven. Daarenboven heeft het een zekere atechnische mentaliteit in de hand gewerkt, die ertoe leidde dat aan een tijdige vernieuwing van de dode productiemiddelen verminderd aandacht werd geschonken. Zo stamt meer dan de helft van de spindels en weefgetouwen van de katoennijverheid van voor 1919 en bedraagt de gemiddelde leeftijd van het productie-apparaat in de zijde-industrie 35 jaar. Daarnaast moet de vertraagde vernieuwing van het productie-apparaat toegeschreven worden aan de omstandigheid dat men bij zijn afschrijvingen uitging van de uitgaafprijns inplaats van de vervangingswaarde en dat wel in een tijd die sinds 1918 een voortdurende waardedaling van het geld heeft te zien gegeven. En tenslotte vormt een toestand van sterke onderbezetting — in 1938 was slechts 70 % van de productiecapaciteit in gebruik — al evenmin een stimulans tot investeringen.

Hoewel naar het oordeel van de Commission de la Modernisation du Textile feitelijk het gehele productie-apparaat voor vernieuwing in aanmerking zou komen meent zij toch dat voorzichtigheid hier geboden is daar verschillende revolutionaire ontwikkelingen van de techniek hier allerminst onwaarschijnlijk zijn als gevolg waarvan heden nieuw aangeschafte productiemiddelen morgen totaal verouderd kunnen zijn. Van de voorstellen die gedaan worden om tot een verbetering van de structuur van de bedrijfstak te komen verdienen vermelding die met betrekking tot specialisatie en concentratie. Na de optimale grootte voor een bedrijf te hebben vastgesteld concludeert de subcommissie voor de katoenindustrie dat het bereiken van een optimum voor de kleinere ondernemingen belemmerd wordt door de bestaande parallelisatie. Terwijl een grotere onderneming, over meerdere vestigingen beschikkend, de voort-

brenging van enige producten kan verdelen over deze vestigingen en aldus in staat is de voordelen van specialisatie te realiseren, waarbij ze de risico's hiervan, door verschuivingen van de vraag, kan mitigeren omdat de voortbrenging van de onderneming als geheel gezien geparalleliseerd is, is een dergelijke oplossing voor de onderneming, die over slechts één vestiging beschikt, niet mogelijk. Voorgesteld wordt dat enige van dergelijke ondernemingen een samenwerking aangaan ten aanzien van de verkoop, waarbij elk zich op de voortbrenging van een bepaald product specialiseert: „Il convient de concilier avec une fabrication spécialisée une vente différenciée.” Een „onvolkomen differentiatie” dus als bijvoorbeeld de coöperatie. Maar terwijl bij de coöperatie het voordeel er ligt ten aanzien van dat deel van de bewerking, dat geconcentreerd wordt, ligt hier het voordeel in de eerste plaats bij de gescheiden gebleven delen van de productie.

Dat de voorgestelde verbijzondering een lang leven beschoren zal zijn lijkt weinig waarschijnlijk. Men denke zich eens in wat de houding van de samenwerkende ondernemingen zal zijn ten opzichte van één van de deelnemers, van wie het product een aanzienlijke vraagvermindering ondervindt. De bereidheid om de aldus getroffen collega te blijven steunen zal er zeker niet met het verstrijken van de tijd op vooruitgaan. De aanbevolen structuur kan dan ook alleen zijn nut hebben als een overgangsvorm, die de verstarring kan verbreken, waarin de Franse textielindustrie zich bevindt, door een stadium te vormen op de weg naar het rationeler grootbedrijf.

Gaan wij thans nog eens na wat de hoofdoorzaken zijn geweest voor de slechts gebrekkige verwezenlijking van het plan Monnet in 1947. Wij zullen daartoe onderscheiden tussen de productie in 1947 en de investeringen in datzelfde jaar.

Voornaamste reden voor het achterblijven van de productie is wel geweest de onvoldoende hoeveelheid steenkool waarover men de beschikking kreeg. Hierdoor moesten van de sleutelindustrieën de toewijzingen aan de ijzer- en staalindustrie en aan de cementindustrie zozeer verlaagd worden dat een vrij groot deel van het productie-apparaat niet heeft kunnen werken. Via de verminderde productie van deze en andere industrieën heeft dit zijn invloed door de gehele economie doen gelden.

Doordat de productie bij de raming ten achter bleef — de algemene productie-index kan voor 1947 op 95 gesteld worden, tegen een geraamde van ongeveer 110 — is het transport geen bottleneck gebleken, evenmin als de factor arbeid. De productiviteit van de arbeid bleef evenwel zorgwekkend laag op 80% van 1938.

Eveneens een remmende invloed op de productie heeft de steeds verder voortschrijdende inflatie gehad. Hierdoor werd het vasthouden van voorraden in de hand gewerkt evenals het verrichten van uit maatschappelijk oogpunt beschouwd onproductieve bezigheden. Ook de sociale onrust en de ongelijke verdeling van voor gelijke distributie bestemde voeding kunnen genoemd worden onder de schadelijke invloeden op de productie.

De investeringen hebben slechts ongeveer 84 % bedragen van de in het plan voorziene. Een nauwkeurige vergelijking tussen plan en werkelijkheid wordt uiteraard zeer bemoeilijkt door de steeds stijgende prijzen.

De investeringen zijn in de verschillende bedrijfstakken in ongelijke mate geschied. Van de sleutelindustrieën is de cementindustrie ver onder het plancijfer gebleven. De investeringen in de steenkool-, electriciteits-

en ijzer- en staalproductie hebben in francs juist zoveel bedragen als in de plannen voorzien. Rekening houdende met de prijsstijgingen is dit dus onvoldoende geweest. De olieraffinaderijen daarentegen zijn boven de plancijfers uitgekomen. De resultaten in de overige bedrijfstakken zijn eveneens over het algemeen onvoldoende geweest.

Onder de voornaamste redenen voor de beperkte investeringen valt natuurlijk de geringe nationale productie te noemen. Deze voorzag voor 4/5 in de investeringen.

Daarnaast verhinderde de deviezenschaarste om grote hoeveelheden in te voeren. De catastrophaal slechte oogst in 1947 heeft een sterk vergrote import van voedingsmiddelen noodzakelijk gemaakt, waardoor op de invoer van investeringsgoederen bezuinigd moest worden, daar men het importprogramma voor grondstoffen intact heeft willen laten. De sterk gestegen prijzen in combinatie met de vaste wisselkoers hebben in 1947 nog niet de export kunnen beïnvloeden daar de prijzen grotendeels reeds bij de bestelling waren gecontracteerd. Daardoor is dus de deviezenopbrengst uit de export uitsluitend bepaald geweest door de, overigens geringe, productiemogelijkheden.

Tenslotte zijn voor een aantal bedrijfstakken financieringsmoeilijkheden ontstaan, doordat een financiering uit de winst niet of onvoldoende mogelijk bleek door de te lage prijzen en tarieven die van overheidswege werden opgelegd. Dit betreft voornamelijk de ijzer- en staalindustrie en de genationaliseerde sectoren, de electriciteits-, gas- en steenkoolproductie en de spoorwegen. Effectenemissies hadden weinig kans van slagen door de onwil van de Franse vermogensbezitter om dit vermogen aan de productie af te staan en aan het bankcrediet werden in de loop van 1947 strenge restricties opgelegd in het kader van de strijd tegen de inflatie.

Maar naast al deze redenen voor de onvolkomen verwerkelijking van het plan Monnet mag niet onvermeld blijven het feit, dat door de overheid geen enkele bepaling is uitgevaardigd om de uitvoering van het plan in de private sector te verzekeren. Zodoende zijn slechts voor de genationaliseerde bedrijven de richtlijnen van het plan bindend gemaakt. En een plan waarvan men de uitvoering niet wenst op te leggen kan evengoed achterwege blijven.

Dit en het feit dat vele investeringen voorlopig uitgesteld zijn in het belang van een monetaire stabilisatie zijn er de oorzaak van dat het plan ietwat op dood spoor is geraakt. Men werkt thans echter op het Commissariat Général aan een nieuwe versie die de periode van 1948 tot 1952 zal omvatten. Voor de financiering van de vereiste investeringen is in dit kader ingesteld een Fonds National de Modernisation et d'Équipement, welk fonds in het bijzonder gevoed zal worden met het local currency fund, de tegenwaarde in francs dus van de grants in aid die Frankrijk onder het E.H.P. zal ontvangen.

Zo hoopt men in staat te zijn, dank zij het plan Marshall, het plan Monnet in 1948 en volgende jaren eerst waarlijk tot levende werkelijkheid te laten worden.

TIJDVAK GEDURENDE HETWELK BOEKHOUDING EN ADMINISTRATIE MOET WORDEN BEWAARD

door Prof. Dr P. J. A. Adriani

Een van de abonné's richtte tot ons de vraag:

„Hoe lang moeten zakenlieden tegenwoordig hun boekhouding, admi-